

TO'SIQLI QAYNAR QATLAMNING EFFEKTIV ISSIQLIK O'TKAZUVCHANLIGI

Eshmatov M.M. t.f.n dotsent, Uzboyev M.D. katta o'qituvchi.
Samarqand Davlat Arxitektura-Qurilish universiteti

Annotatsiya: Ichiga turli xil sun'iy to'siqlar o'rnatilgan qaynar qatlarning effektiv o'tkazuvchanligi ko'rib chiqilgan.

Annotation: The effective permeability of the hot layer with various artificial barriers is considered.

Kalit so'z: Qaynar qatlam, issiqlik o'tkazuvchanlik, nasatkalar, issiqlik sig'imi effektiv issiqlik o'tkazuvchanlik, qaynatish agenti.

Key words: Boiling layer, thermal conductivity, nozzles, heat capacity, effective thermal conductivity, boiling agent.

Issiqlik bir me'yorda olib kelinmayotgan (yoki olib ketilmayotgan) termal pechlar uchun qaynar qatlarning yuqori issiqlik o'tkazuvchanligiga ega bo'lishi juda foydali. Chunki u butun hajim bo'ylab temperaturaning tekislashishiga yordam beradi. Ammo qaynar qatlam ichidagi to'siqlar yoki ilonsimon o'ralma quvurlar tig'iz joylashtirilgan bo'lsa qatlarning aralashuvi qiyinlashadi. Bunday to'siqli qaynar qatlarning effektiv issiqlik o'tkazuvchanligi bir qator mualliflar tomonidan o'rganilgan. Statsionar va nostatsionar usullar bo'yicha olingan natijalar deyarli bir xil. Ko'pchilik avtorlarning takidlashicha, (ITMO A.N. Belarusiya) qaynar qatlam ichiga nasadka deb ataluvchi effektlar muqim holatda joylashtirilganida effektiv issiqlik o'tkazuvchanlik λ_{ef} ning pasayishi kuzatilgan. Haqiqatdan ham, "qaynash"ni amalga oshiruvchi agentning tezligining ortishi bilan boshida mayda zarachali materialning harakati jadallashishi evaziga λ_{ef} tez o'sadi keyin esa uning konsinratsiyasining hajmi birligida kamayishi tufayli – kamayadi.

Issiqlik o'tkazuvchanlikning maksimal koeffitsintining qiymati, nasadka elementlarining razmerlari o'sishi bilan, keskin ortadi, chunki matreal yerikroq bo'shliqlarda erkinroq aylana boshlaydi. Effektiv issiqlik qaynatish agenining λ_{ef} maksimal qiymatiga yetishadigan tezligi qatlam zarralarining diametri ortishi va nasadka qisimlarining o'lchami kamayishi bilan o'sadi. Aytib o'tish joizki issiqlik o'tkazuvchanlik huddi erkin qatlamdagi kabi vertikal yo'nalishda gorizontalgaga qaraganda usha sharoitda sezilarli darajada yo'qoriroq bo'lib chiqqan.

Ichki deametri 180 mm qizitilayotgan slindirik aparatning ichida muqim o'rnatilgan slindir nasadkalar (diametri va balandligi 12 mm) ichida qaynayotgan, o'lchami ~ 400 mkm elektro korunt zarrachalarining temperatura maydoni, bitta radial tekislikda o'rnatiladigan uchta termopara orqali o'lchangan (Baskakov A.P.)

O'q va ridial yo'qolishlardagi effektiv issiqlik o'tkazuvchanlik koeffitsintlari λ_r va λ_z eksperimental temperatura maydonlarini defferensial tenglamani yechish natijasida analitik hisoblangan temperaturalar bilan taqqoslash natijasida aniqlanadi:

$$\lambda_r = \left(\frac{\partial^2 v}{\partial r^2} + \frac{1}{2} * \frac{\partial v}{\partial r} \right) + \lambda_z * \frac{\partial^2 v}{\partial z^2} = Gc_p * \frac{\partial v}{\partial z} \quad (1)$$

Mos ravishda ravishda shartlarida

bu yerda $v = t_d - t(z, r)$;

t_d – kameraning ichki devori sirtining temperaturasi:

G – qaynashni amalga oshirayotgan hovoning massaviy teziligini:

C_p – havoning doimiy bosimdagi solishtirma massa issiqlik sig'imi.

Olingan natijalar 1-rasimda keltirilgan

Ichida tartibsiz to'kib tashlangan slindirlar joylashgan qaynar qatlarning effektiv issiqlik o'tkazuvchanlik koeffitsintlari.

Ko'rinib turiptiki tajriba sharoitida ham λ_r va λ_z larning katta farqi saqlanib qolmoqda.

Taqqoslash maqsadida 1-rasimda nasadkaning G ga bog'liq, radial λ_r^* va o'qli λ_z^* issiqlik

1-rasm

o'tkazuvchanliklari qaynar qatlamsiz holati uchun ko'rsatilgan.

Qaynar qatlam nasadka ichida tashkil etilganda, to'siqsiz qaynar qatlamga qaraganda ancha past issiqlik o'tkazuvchanlik koeffitsinti olinishi mumkin. Bazi bir hollarda, bu qarama qarshi oqimning avzalliklaridan foydalanish imkonini beradi. Kundalang kesimli oqim esa bundanda yaxshiroq bo'ladi.

Bir vaqtda yerikroq elementli nasadkalarda issiqlik o'tkazuvchanlik koeffitsintlari ancha katta, yani nasadka pech ichida butunlayicha diyarli bir meyorda qizitilishi mumkin.

Demak buning uchun issiqlik qabul qilib oluvchi elementlarining orasida zarrachalar bimalol aylanib yurishi uchun yetarli kattalikdagi bo'shliqlar yaratilishi zarur.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Alimardanovich N. T. et al. ODDIY ITERATSION USUL //ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И

ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ. –2023. –Т. 20. –No. 1. –С. 160-168.

2. Solnechnaya energetika. Metodi raschetov

V.I. Vissarionov, G.V. Deryugina, V.A. Kuznetsova, N.K.M alinin

Moskva: «Solnechnaya energetika» MEI, 2008. – 317 s.

3. Mahmudovich, M. R., Azzamovich, U. S., Dustyorovich, U. M., & Turopov, U. A. (2022). Problems and their solutions in ensuring the uninterrupted, cost-effective and cost-effective supply of natural gas to consumers. European Scholar Journal, 3(2), 19-22.

4. Dusyarovich, U. M., & Xaydarovich, F. Z. (2023). Yuqori samaradorlikka ega siklonlarning gidravlik qarshiligini aniqlash. Arxitektura, muhandislik va zamonaviy texnologiyalar jurnali, 2(3), 55-60.

